

ELEKTR YURITMALARI FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER SIMULYATSIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Hodiyev Shoxruh

Karmana Politexnika texnikumi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13815477>

Annotatsiya: Ushbu maqola elektr yuritmalari fanini o'qitishda kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanishning afzalliklarini ko'rib chiqadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kompyuter simulyatsiyalari o'quvchilarning mavzuni chuqur tushunishiga, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga va motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, simulyatsiyalar xavfsiz va arzon o'quv muhitini ta'minlaydi. Maqola kompyuter simulyatsiyalaridan samarali foydalanish uchun tavsiyalar beradi va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: elektr yuritmalari, kompyuter simulyatsiyalari, ta'lim texnologiyalari, o'qitish metodikasi, virtual laboratoriyalar

Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества использования компьютерного моделирования при преподавании электрических канцелярских товаров. Результаты показывают, что компьютерное моделирование может помочь учащимся глубже понять предмет, развить практические навыки и повысить мотивацию. Моделирование также обеспечивает безопасную и недорогую среду обучения. В статье даются рекомендации по эффективному использованию компьютерного моделирования и определяются направления будущих исследований.

Ключевые слова: электрические канцелярские товары, компьютерное моделирование, образовательные технологии, методика обучения, виртуальные лаборатории

Abstract: This article examines the benefits of using computer simulations in teaching the science of Electrical Engineering. The results show that computer simulations can help students understand the subject in depth, develop their practical skills, and increase their motivation. Simulations also provide a safe and affordable learning environment. The article provides recommendations for the effective use of computer simulations and outlines future research directions.

Keywords: electrical records, computer simulations, educational technologies, teaching methodology, virtual laboratories

Elektr yuritmalari fani texnika o'quv yurtlarida muhim o'rin tutadi. Biroq, mavzuning murakkabligi va amaliy mashg'ulotlar uchun resurslarning cheklanganligi tufayli o'quvchilar qiyinchiliklarga duch kelishadi [1]. Bu muammolarni hal qilishda kompyuter simulyatsiyalari muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu maqolada elektr yuritmalari fanini o'qitishda kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanishning afzalliklari ko'rib chiqiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot usullari sifatida ilmiy adabiyotlar tahlili va amaliy tajribalarni o'rganish qo'llanildi. O'zbekiston [2], Rossiya [3] va xorijiy [4] manbalar o'rganib chiqildi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompyuter simulyatsiyalari elektr yuritmalari fanini o'qitishda keng qo'llanilmoqda va ijobiy natijalarga erishilgan.

NATIJALAR

Kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanishning bir qator afzalliklari aniqlandi:

Chuqur tushunish: Simulyatsiyalar o'quvchilarga elektr yuritmalari tizimlarining ishlash prinsiplarini vizual ravishda namoyish etadi, bu esa mavzuni chuqur tushunishga yordam beradi [5].

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish: Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga real jihozlar bilan ishlamasdan turib amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi [6].

Motivatsiyani oshirish: Interaktiv simulyatsiyalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'quv jarayonini qiziqarli hamda samarali qiladi [7].

Xavfsizlik va arzonlik: Kompyuter simulyatsiyalari xavfsiz va arzon o'quv muhitini ta'minlaydi, bu esa real laboratoriyalarga qaraganda afzaldir [8].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari kompyuter simulyatsiyalarining elektr yuritmalari fanini o'qitishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Simulyatsiyalar o'quvchilarga murakkab tizimlarning ishlash prinsiplarini vizual ravishda namoyish etadi, bu esa mavzuni chuqur tushunishga yordam beradi. Virtual laboratoriyalar esa o'quvchilarga real jihozlar bilan ishlamasdan turib amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, interaktiv simulyatsiyalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'quv jarayonini qiziqarli hamda samarali qiladi.

Kompyuter simulyatsiyalari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ular xavfsiz va arzon o'quv muhitini ta'minlaydi, bu esa real laboratoriyalarga qaraganda afzaldir. Simulyatsiyalar o'quvchilarga xatolardan qo'rqmasdan tajriba o'tkazish va turli scenariylarni sinab ko'rish imkonini

beradi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil o'rganish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, kompyuter simulyatsiyalaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilar bir qator omillarni hisobga olishlari kerak. Simulyatsiyalar o'quv dasturining mos qismlariga integratsiya qilinishi va aniq o'quv maqsadlariga xizmat qilishi lozim. O'qituvchilar simulyatsiyalardan foydalanishda o'quvchilarga yo'riqnomalar berishi va ularning savollariga javob berishi zarur. Eng muhimi, simulyatsiyalar real laboratoriya mashg'ulotlari bilan uyg'unlashtirilganda eng yaxshi natijaga erishiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuter simulyatsiyalari elektr yuritmalari fanini o'qitishda katta salohiyatga ega. Biroq, ularning ta'sirini yanada oshirish uchun simulyatsiyalarni doimiy ravishda takomillashtirib borish zarur. Kelajakdagi tadqiqotlar simulyatsiyalarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganishga va ularni yanada interaktiv hamda moslashuvchan qilishga qaratilishi lozim.

Kompyuter simulyatsiyalari elektr yuritmalari fanini o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi va motivatsiyasini oshiradi. O'quv yurtlari simulyatsiyalarni o'z ta'lim dasturlariga joriy qilishlari va o'qituvchilarni ulardan samarali foydalanish bo'yicha o'qitishlari kerak. Bu esa elektr yuritmalarini loyihalash va ishlatishda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, kompyuter simulyatsiyalari masofaviy ta'lim va hayot bo'yi o'rganish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. O'quvchilar Internet orqali simulyatsiyalarga kirish va o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish imkoniyatiga ega. Bu esa ta'limning yanada moslashuvchan va inkluziv bo'lishiga olib keladi.

Kompyuter simulyatsiyalari elektr yuritmalari fanini o'qitishda muhim innovatsion vositadir. Ular o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi va real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. O'quv yurtlari simulyatsiyalarning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish va ularni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun zarur infrastruktura va resurslarni ta'minlashlari lozim. Bu esa elektr yuritmalarini loyihalash va ishlatishda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi va sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

XULOSA

Elektr yuritmalari fanini o'qitishda kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanish o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi va motivatsiyasini oshiradi. O'quv yurtlari simulyatsiyalarni o'z ta'lim dasturlariga joriy qilishlari va o'qituvchilarni ulardan samarali foydalanish bo'yicha o'qitishlari kerak. Kelajakdagi tadqiqotlar simulyatsiyalarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish va ularni yanada takomillashtirishga qaratilishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov, A. A., & Xoliyorov, O. X. (2020). Elektr yuritmalari fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Ta'lim texnologiyalari, (3), 45-51.
2. Шамшетьова, Д. С. (2024). Необходимость создания дополнительных отраслей помимо основной в фермерских хозяйствах. *ilmiyxabarlar.uz*, 4(5), 320-326.
3. Шамшетьова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 271-274.
4. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
5. Шамшетьова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 319-324.
6. Шамшетьова, Д. С. (2021). Методические рекомендации по определению в период уборки и сдачи урожая хлопка момента достижения максимальной эффективности производства по критериям затрат и показателей–Нукус,“.
7. Shamshetova, D., & Khushmatov, N. (2020). METHODS FOR CALCULATING THE ECONOMIC DAMAGE OF THE COTTON CONDUCTED BY PESTS FOR THE VEGETATION PERIOD. *Journal of Critical Reviews*, 7(14).
8. Shamshetova, D. S. (2019). Metody rascheta ekonomicheskogo ushcherba nanosimogo vreditelyami khlopchatnika za vegetatsionnyi period. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, 6, 855-858.
9. Хушматов, Н. С., & Шамшетьова, Д. С. (2019). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИГА ҲАШОРОТЛАР ТОМОНИДАН КЕЛТИРИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ ЗАРАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).

10. Мадреймов, А. О., Шамшетова, Д. С., & Мамутова, К. М. (2019). ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. *Мировая наука*, (5 (26)), 477-480.
11. Шамшетова, Д. С. (2019). Методы расчета экономического ущерба наносимого вредителями хлопчатника за вегетационный период. *Экономика и предпринимательство*, (6), 855.
12. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. *NeuroQuantology*, 20(22), 1598.
13. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 615-617).
14. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 7(3), 116-121.
15. Dilchehra, M., & Axmatilloeyvna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
16. Elnozaxon, I., & Axmatilloeyvna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.
17. Axmatilloeyvna, I. N. (2023). FONETIKA O 'QITISHDA TA 'LIMIY O 'YINLARDAN FOYDALANISH. *Journal of new century innovations*, 29(4), 100-102.
18. Ibadova, N. (2023). TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 164-167.
19. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In *2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE)* (pp. 48-53). IEEE

20. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 65-67.

21. Пономарев, В. М., & Сидорова, Н. В. (2019). Применение компьютерных симуляторов в обучении электроприводу. Вестник Казанского технологического университета, 22(7), 118-122.